

РАНГТАСВИРДА ҚОРАҚАЛПОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИ ИФОДАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590786>

Кадирбергенов Амангелди Куанишбай ўғли

*Камолитдин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг
“Дастгоҳли рангтасвир”
мутахассислиги 2-курс магистри*

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоқ халқининг жимжимадор амалий санъатида ўзининг миллийлиги ва қадим тарихга эгалиги билан шухрат қозонган бетакрор ўтовлар ҳақида сўз юритилган, қолаверса Қорақалпоқ рассомлари ижодида она юртнинг бетакрор табиати ва азал-азалдан шакилланиб келган, авлоддан-авлодга меърос бўлган устоз-шогирд анъаналарининг ўзига хос давомийлиги ва ёш ижодкорларнинг келгусидаги бажариши лозим бўлган вазифалар тўла очиб берилган.

Калит сўзлар: Қора уй, Ўтов, қасқоқ, уйчи, оқ ўтов, бўз ўтов, бўз ўрда, чий, кўклаш, телетин, шанироқ, тўғин.

Санъат жуда қадим замонларда, меҳнат жараёнининг тараққиёти натижасида пайдо бўлди. Меҳнат жараёнида инсон тафаккури камол топди, гўзаллик ҳисси ортди, воқеликдаги гўзаллик, қулайлик ва фойдалилик тушунчалари кенгайди. Синфий жамият вужудга келиши билан эса ижтимоий тараққиётда катта ўзгаришлар содир бўлди; ақлий меҳнат жисмоний меҳнатдан ажралиб чиқа бошлади. Бу эса фан ва санъат ривожига муҳим аҳамият касб этди. Профессинал санъат ва санъаткорлар шу даврда пайдо бўлди. Санъат эса ўзининг ўзига хос хусусиятини, синфийлигини намоён этиб, ҳукмрон синфнинг идеологиясини тарғиб этувчи кучли ғоявий қуролга айланди. Лекин шунга қарамай, омма орасидан етишиб чиққан истеъдодли ижодкорлар меҳнаткаш халқ оммасининг орзу-истакларини, уларнинг гўзаллик ва худбинлик, олийжаноблик ва инсонпарварлик ҳақидаги тушунчаларини ифода этувчи асарлар яратдилар. Халқнинг турмуши, хулқ ва одатлари, ютуқ ва мағлубиятлари уларнинг асарларида ўз ифодасини топди. Ҳар бир даврда мавжуд бўлган ана шундай санъат ҳаёт гўзалликларини тасвирлаб, одамларда юксак хислат ва фазилатларни камол топтирди, уларни тенглик, озодлик, биродарлик, ёрқин келажакка интилишга даъват этди.

XIX аср ўрталаридан тасвирий ва амалий санъатда янги мавзу ва технологиялар ҳаётга кириб кела бошлади, дастгоҳ санъанинг дастлабки намуналари яратилди. Бу санъатнинг муаллифлари четдан келган рассом

ва ҳайкалтарошлар эди. Булар ичида рус рассомлари В.В.Вершагин, ёзувчи ва рассом Н.Н.Каразин, олим ва рассомлар Л.Е.Дмитриев–Кавказский, О.Федченко, украиналик рассом С.Светославский, грузиялик рассом Г.Габашвили, ҳайкалтарош М.О.Микешин ва бошқалар бор.(1.51) Улар қаламда, тушда, акварель ва гуашда, мойбўёқ ва темперада мавзули суратлар, манзара, портретлар яратдилар. Тасвирий санъатни ҳеч қандай бадиий анъаналарсиз тасаввур этиб бўлмайди. 1945-50 йиллар Ўзбекистон тасвирий санъати тарихида янги босқични белгилайди. Бу босқич тасвирий санъат тур ва жанрларининг ривожини, рассомларнинг сафи кенгайиши билан боғлиқ. Манзара жанридаги ютуқлар ўзбек рангтасвирининг бошқа тур ва жанрларига таъсир этди,

Жоллибой Танирбергенович Изентаев Қорақалпоғистон тасвирий санъатида истеъдодли ранг тасвирчилардан бири сифатида ёрқин из қолдирган. Бугунги кунда рассом тамонидан яратилган асарлар юртимиз ва дунёнинг бошқа давлатлари коллекцияларидан муносиб ўрин эгаллаган. Шу ўринда рассомнинг юзга яқин рангтасвир асарлари Қорақалпоғистон Республикаси И.В.Савицкий номидаги давлат санъат музейи коллекциясида сақланаётган асарлари ўзининг ноёблиги ва юқори қиймати билан катта аҳамиятга эга. Чунки Изентаев ижоди ва қилган меҳнатлари орқали Қорақалпоқ тасвирий санъатининг шаклланишига катта ҳисса қўшган. Изентаев бу даврда ҳар бир ёш рассом каби ўз услубини ва дастхатини яратиш учун тинимсиз изланишлар олиб борган ва натижада қорақалпоқ халқи ҳаёти, маданияти ва санъатини теран англашга ҳаракат қилганлиги, уни секин аста ўзига хос миллий ёрқин колоритда асарлар яратишга даъват этди. Шунингдек рассом ижоди турли хил мавзу ва жанрларга бой асарлар билан сержило тус ола бошлади. Уларда ўзгача композицион ечим, колорит, ранг ва фактуралардан кенг фойдаланган.(2.27) Ж.Изентаевнинг тарихий мавзуда яратилган “Бегжап фожиаси”асари талабалик даврида ишланган диплом асарининг иккинчи нусхаси ҳисобланади. Полотнода рассом она ватан учун ўз жонидан кечишга тайёр бўлган мард ўғлонларнинг ўлимдан ҳам кўрқмаслиги, жасорати ва метин иродасини, уларнинг ички туғёнларга бой тарзда ифода этган. Рассомнинг “Ҳовли”, “Қорақалпоғистонда куз”, “Қоратоғ”, “Нукусдаги ҳовли” номли асарлари она юрт тароватини турли хил рангларда жилвалантириб, уларда қандайдир қалбга яқин сокинлик ва сукунат ифода этилган. Унинг тарихий обидалар тасвирланган манзара асарларида кўҳна иншоатларнинг бор таровати ва жозибаси, турли хил ранглар суртмаларига бир қарашда қоришиб кетгандай туюлса ҳам, аслида уларнинг асл гўзаллиги ва маҳобати тўла тасвирланганлигини кўриш мумкин.

Мамлакатимизнинг барча ҳудудлари каби Оролбўйида ҳам миллий ҳунармандчилик азалдан ривожланган. Мамлакатимизда миллий ҳунармандчилик, халқ бадийи ва амалий санъатини ривожлантириш, миллий қадриятларимизни тарғиб қилишга давлатимиз раҳбари томонидан ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу сабабдан миллий маданиятимизни тасвирий санъат асарлари орқали бутун жаҳонга танитиш нафақат устоз рассомларни балки ёш ижодкорлар зиммасига ҳам улкан масъулият юклайди. Айнан Қорақалпоқ халқ ҳунармандчилигининг беқиёс дурдоналаридан бири бўлмиш “Ўтов” тикиш жараёнлари ва ўзига ҳос урф одату анъаналарини рангтасвир композицияларида кўрсатиш, халқ дostonлари, куй қўшиқлари, ўтов тикиш ва безатишдаги миллий нақшларнинг рамзийлигини композицион асарларда ифодалаш бугунги куннинг талаби десам ҳеч адашмайман. Юқорида номлари тилга олинган устоз рассомлар Қорақалпоқ табиати ва инсонларининг меҳнаткаш чеҳраларини тасвирлаган бўлса бугунги кунда анъаналарни рангларда куйлаш далзарб мавзулардан биридир. Айнан Қорақалпов ўтовлар чет элга экспорт қилинмоқда. Ўтовни тикиш жараёнларни рангтасвир асарларида ифодалашда асар яратишдан олдин “Ўтов” тикиш жараёнларини узоқ кузатишлар ва миллий қадриятларни тарихий илдизларини назарий жиҳатларини ўрганиш жуда муҳим. Ўтовнинг 70 фоиз меҳнати аёллар қўли билан яратилади. Яъни ёғочдан тикланиб бўлингач, уни яхлит ансамбль қиёфасига келтириш учун жуда кўплаб нақш турлари билан безатилади ва улар қўлда тайёрланади. Шунинг учун Қорақалпоғистонда миллий ҳунармандчиликнинг бу йўналишининг сир-асрорларини ёшларга, қизларга ўргатиш ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўйлаймизки келгусида яратиладиган асарда халқ ҳаётига нозик дид билан қаралган, унда миллатнинг топқирлиги, зийраклиги - комик ва трагик тимсолларда баён этилиб, халқ урф-одатлари, удумлари, ўйин кулгилари юксак бадийи услубда тасвирланади. Қорақалпоғистоннинг ўзига ҳос табиати, бепоён далалари, чўлу саҳролари, тепалигу пасттекисликлари, Амударёнинг сермавж сувлари, бежирим кашталари, бетакрор ўтовларини тараннум этади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. Нукус: Каракалпакстан, 1977. 80с.
2. Лаковская В. Жоллыбай Изентаев. Образ и цвет. – Нукус: Издательство Каракалпакстан, 1988.
3. Ўтегенова У. “Мусаввирнинг кўёшли олами” // Санъат-Тошкент, 2013. №1.
4. Ахмедова Э. “Менинг Қорақалпоғистоним” // Санъат -Тошкент, 2003. №2.
5. Хожаметова П. “Қорақалпоқ тасвирий санъат дарғаси Жуллибой Изентаев таваллудининг 75 йиллигига” // Санъат - Тошкент, 2018. №1